

**“TIQXMMI” MTU BUXORO
TABIIY RESURSLARNI
BOSHQARISH INSTITUTI**

TALABALAR VA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARNING

IJODKOR YOSHLAR VA INNOVATSION TARAQQIYOT

mavzusidagi xalqaro an’anaviy 8-ilmiy-amaliy anjumani
(Buxoro, 26-27 aprel 2023 y.)

Buxoro – 2023

4-SHO‘BA. YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISH VA MUHOFAZA QILISH, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR	
Adizova Farangiz Nurali qizi, Salimov Shahzod Odiljon o‘g‘li, Habibullayev Diyorbek Hamidullayevich. Binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi	78
Qurvantaev R, Hakimova N.H, Solieva N.A. Zarafshon quyi va o‘rta oqimi tumanlari yerlarining sho‘rlanganlik darajasi.....	80
Asatov Sayitkul Rahimberdiyevich, Asatov Jasurbek Sayitkulovich, Muxamadov Qamoriddin Muxtor o‘g‘li. Yer baholash (bonitirovkalash) ishlarini o‘tkazish muam-molari.....	87
Oltinov Sobir Hayot o‘g‘li, Rajabova Gullola Islomovna. Buxoro viloyatida urbani-zatsiyani rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari.....	90
Адизова Фарангиз Нурали Кизи, Салимов Шахзод Одилжон Угли, Хабибуллаев Диёрбек Хамидуллаевич. Проблемы устойчивости агроэкотизма при эффективном использовании земельных ресурсов.....	94
Burxanov Alisher Xadjimurodovich. Qishloq xo‘jaligida yer resurslaridan samarali foydalanish.....	97
Asatov Sayitkul Rahimberdiyev, Qodirova Matluba Maxmudovna, Mavlonov Zohirbek Djalilovich. Kogon tumanida qishloq xo‘jalik yerlaridan foydalanishni bosh-qarishning naziriy masalalari.....	101
N.B. Pirmatov, A.T. Panoyev. Yem maydalash qurilmalarini ekspluatatsiya qilish jara-yonida statik va dinamik rejimlarida asinxron motorining mexanik xarakteristikasini hisoblash.....	106
Xidiraliyev Komil Esanovich, Salimova Madina O‘ktam qizi. Yer resurslaridan samarali foydalanish davr talabi.....	111
Ahmadov Behzod Obidovich, Sherqulov Sherzod. O‘zbekistonda tomorqa xo‘jalik-lari yer maydonlaridan samarali foydalanishni rivojlantirish.....	116
Ahmadov Behzod Obidovich, Sherqulov Sherzod Jamshid o‘g‘li. Qishloq xo‘jalik yerlarida yer monitoringini o‘tkazish mexanzimlarini ishlab chiqish.....	119
5-SHO‘BA. QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH	
Ramazonov Bexruzjon Sherali o‘g‘li, Nasullayev Akobir Akbar o‘g‘li, Ibodov Nabijon Muzaffarovich. Tekislikda integrallanuvchi vektor maydonlar sistemasi.....	125
Abdullayev Behzod Rajabovich, Bobonorova Dilnoza Shavkatovna. Oddiy differen-sial tenglamalar. differensial tenglama ta‘rifi, uning tartibi, umumiy va xususiy yechim-lari. koshi masalasi. I tartibli differensial tenglamalarning ayrim iqtisodiy tatbiqlari.....	129
No‘monxonova Muattarxon Nosirxon qizi, Jo‘rayev Tohirjon Mansurali o‘g‘li. Amaliy matematik dasturlar paketining amaliy masalalarni yechishdagi ahamiyati.....	137
Тажиева Галия Руслановна, Ибрагимова Мавлюда Рузметовна. IN SILICO прогноз биологической активности и острой токсичности нового координацион-ного полимера семикарбазида.....	140

УДК 631.8.022.3

**IN SILICO ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И
ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО КООРДИНАЦИОННОГО
ПОЛИМЕРА СЕМИКАРБАЗИДА**

*Тажиева Галия Руслановна – базовый докторант,
smart_girl.7@mail.ru*

Институт общей и неорганической химии АН РУ

*Научный руководитель - Ибрагимова Мавлюда Рузметовна,
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: Изучены вопросы о биологической активности и токсикологии нового синтезированного комплекса на основе семикарбазида, тартрата натрия-калия и нитрата меди методом *in silico*. Выявлено, что полученное соединение согласно прогнозу проявляет биологическую активность и является малотоксичным веществом.

Ключевые слова: семикарбазид, тартрат натрия-калия, метод *in silico*, биологическая активность, острая токсичность.

Одной из основных задач сельскохозяйственной и пищевой промышленности является обеспечение продовольствием населения. В этой связи, особое внимание уделяется производству минеральных удобрений, и в особенности препаратов представленных в жидкой форме. Перспективным в данном направлении является разработка таких препаратов в виде хелатных комплексов.

Для синтеза соединений, которые должны быть представлены в хелатной форме и обладать биологической активностью были выбраны соответствующие этим критериям лиганды, такие как семикарбазид и соль винной кислоты – тартрат натрия-калия. Необходимо отметить, что винная кислота и ее производные используется в сельском хозяйстве в качестве хелатирующего агента для комплексообразования микроэлементов в почвенных удобрениях [1]. Что касается, микроэлементов то в комплексе присутствует такой биометалл, как медь [2].

Структуру и состав комплексного соединения с солью металла и лигандами проанализировали на основе результатов рентгеноструктурного анализа и ИК – спектроскопии.

Предметом исследования стало изучения биоактивности ранее полученного комплексного соединения $\{[\text{Cu}_4(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_2(\text{CH}_5\text{N}_3\text{O})_2(\text{H}_2\text{O})_2]*3\text{H}_2\text{O}\}$ методом *in silico*. Исследование взаимодействия семикарбазида с тартратом натрия-калия и Cu^{2+} представляет научный и практический интерес, так как позволяет расширить представления о лигандных взаимодействиях биомолекул, механизмах их биологической активности. Внедрение азотсодержащих функциональных групп в структуру металл-полимерного комплекса способно повлиять на изменение спектра биологической активности, но на сегодняшний день азотсодержащие производные полимеров тартрата практически не исследованы [3].

Оценка биологической активности и острой токсичности была произведена по средствам компьютерной системы Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS). Данный web-ресурс доступен на сайте www.way2drug.com/passonline и способен прогнозировать более 4000 видов биологической активности. Средняя ошибка прогноза составляет 4,9%. Результаты прогнозирования рассчитываются в виде вероятности соединения проявлять определенную биологическую активность (Pa) [4].

Согласно проведенным исследованиям, выявлена ингибирующая способность синтезированного комплекса по отношению к ряду фитопатогенов приведенных в таблице 1. По результатам прогнозирования наибольшую антибактериальную активность комплекс проявляет по отношению к роду Burkholderia. Из литературы известно, что Burkholderia относятся к числу наиболее вредоносных возбудителей бактериоза лука и чеснока, а также возбудитель бурой гнили картофеля и увядания пасленовых культур.

Таблица.1 - Результаты прогнозирования биологических эффектов комплексных соединений семикарбазида.

Соединение	Название фитопатогена	Pa
	Escherichia coli	0.0708
	Burkholderia sp.	0.4294
	Corynebacterium i.	0.3480
	Mycoplasma putrefaciens	0.0751
	Bacillus	0.1552
	Pseudomonas sp.	0.0491
	Chromobacterium	0.1257
{[Cu ₄ (C ₄ H ₄ O ₆) ₂ (CH ₅ N ₃ O) ₂ (H ₂ O) ₂]*3H ₂ O}	Serratia	0.0074

Считается, что причиной токсического бактериоза арбузов является разновидность *Pectobact. carotovorum* f. *citrulina*, а также промежуточные формы *Escherichia coli*. Употребление в пищу арбузов даже с незначительными внешними признаками болезни вызывает рвоту, расстройство желудка, головную боль.

Большая часть фитопатогенных бактерий рода *Corynebacterium* вызывают сосудистые заболевания (трахеобактериоз), другие же бактерии данного рода поражают паренхимные ткани, как например, ямчатая гниль картофеля, а также «птичий глаз» на плодах помидоров при их поражении.

Бактерии *Serratia corolina* являются наиболее активными возбудителями такого заболевания, как корнеед, связанное с загниванием ростков сахарной свеклы, а при тяжелой форме болезни, кончающиеся их гибелью [5].

Антибактериальные свойства полученного соединения при прогнозировании показывает лучшие активности, чем его составляющие.

Для всесторонней оценки побочных эффектов новых соединений нами использованы методы компьютерного моделирования и в частности для определения токсичности использовалось программное обеспечение GUSAR онлайн-сервиса Way 2 Drug Gusar. Из расчетов компьютерного прогноза по классификации химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD (табл. 2) установлено, что анализируемый комплекс относится к 4-му классу токсичности, согласно следующим способам введения

таким как внутривенный, внутривенный и подкожный, при пероральном способе введения соединения относится к 5-му классу токсичности, что означает, что анализируемая структура является малотоксичной.

Таблица.2 - Результаты прогноза токсических эффектов соединения $C_{10}H_{28}N_6O_{19}Cu_4$.

Острая токсичность для крыс, предсказанная GUSAR

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg)	Rat IV LD50 log10(mmol/kg)	Rat Oral LD50 log10(mmol/kg)	Rat SC LD50 log10(mmol/kg)
-0,125 in AD	-0,722 in AD	0,858 in AD	0,100 in AD

Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
228,900 in AD	57,940 in AD	2202,000 in AD	384,300 in AD

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов в соответствии с проектом OECD

Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD	Class 4 in AD

В результате проведенных исследований с использованием современных онлайн-сервисов выполнен *in silico* прогноз вероятного спектра биологической активности, острой токсичности нового координационного соединения $C_{10}H_{28}N_6O_{19}Cu_4$, имеющего в своем составе макроэлемент – азот и микроэлемент – медь. Выявлено, что полученное соединение проявляет большую биологическую активность, чем его составляющие. Соответственно, возникает необходимость дальнейшего изучения полученного комплекса методом *in vitro* и методом полевых испытаний.

Список используемой литературы:

1. J.-M. Kassaian "Винная кислота" в Энциклопедии промышленной химии Ульмана; VCH: Вайнхайм, Германия, 2002, 35, 671-678.
2. Ei-Ichiro Ochiai. Principles in bioinorganic chemistry. J. Chem. Educ. 1978, v.55, № 10, p.631 – 633.
3. Tajieva G.R., Ibragimov A.B. Synthesis of a New Two-Dimensional Coordinating Tartrate Polymer Copper// Journal of Optoelectronics Laser
4. Filimonov D.A., Lagunin A.A., Glorizova T.A. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource // - Chem Heterocycl. - 2014. - Comp 3., P. 444 - 45.
5. Горленко М.В. Бактериальные болезни растений//Изд.высшая школа. Москва, 1996, 320 с.